

UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX
MARSEILLE III

Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme

Institut Méditerranéen d'Ecologie et Paléoécologie
Laboratoire de Botanique et d'Ecologie Méditerranéenne

Diplôme d'Etudes Approfondies
Biosciences de l'Environnement, Chimie et Santé
Option Milieux Continentaux

Charbon de *Juniperus excelsa*, champs de croisement (image en tomosynthèse numérique, X 1000).

**Essai de comparaison de la dynamique des peuplements de deux genévriers vicariants
(*Juniperus thurifera* L. et *Juniperus excelsa* Bieb.) en France et en Syrie.
Approche pédoanthracologique.**

Présenté par Marwan CHEIKH AL BASSATNEH

Sous la direction de Michel THINON

Année universitaire 2000-2001

UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX
MARSEILLE III

Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme

Institut Méditerranéen d'Ecologie et Paléoécologie
Laboratoire de Botanique et d'Ecologie Méditerranéenne

Diplôme d'Etudes Approfondies
Biosciences de l'Environnement, Chimie et Santé
Option Milieux Continentaux

**Essai de comparaison de la dynamique des peuplements de
deux genévriers vicariants (*Juniperus thurifera* L. et
Juniperus excelsa Bieb.) en France et en Syrie.
Approche pédoanthracologique**

Présenté par Marwan CHEIKH AL BASSATNEH

Sous la direction de Michel THINON

Année universitaire 2000-2001

SOMMAIRE

1 - INTRODUCTION	2
2 - MATÉRIEL ET MÉTHODES.....	3
2.1 - Présentation des espèces.....	3
2.1.1 - <i>Juniperus thurifera</i> L.....	3
2.1.2 - <i>Juniperus excelsa</i> Bieb.....	6
2.2 - Présentation des stations étudiées.....	6
2.2.1 - Le site de Saint-Crépin.....	6
2.2.2 - Le site de Ras-Al-Maara.....	8
2.3 - Méthodologie floristique.....	10
2.4 - Méthodologie pédoanthracologique	10
2.4.1 - Choix des stations de prélèvement.....	10
2.4.2 - Protocole d'échantillonnage	11
2.4.3 - Extraction et préparation des charbons.....	11
2.4.4 - Identification des charbons.....	12
2.4.4.1 - Collection de référence.....	12
2.4.4.2 - Description anatomique des échantillons.....	12
2.4.4.3 - Étude et identification microscopique.....	14
2.4.5 - Expression des résultats.....	14
2.4.6 - Datations	15
3 - RÉSULTATS	15
3.1 - Description anatomique de <i>J. thurifera</i> et de <i>J. excelsa</i>	15
3.2 - Site de Saint-Crépin	17
3.2.2 - Résultats de l'analyse pédoanthracologique.....	17
3.2.2.1 - Échantillonnage granulométrique et fragmentation.....	20
3.2.2.2 - Diagrammes pédoanthracologiques	20
- <i>Interprétation qualitative</i>	23
- <i>Interprétation quantitative</i>	26
- <i>Interprétation synthétique</i>	27
3.3 - Site de Ras-Al-Maara	27
3.3.1 - Données floristiques actuelles.....	27
3.3.2 - Résultats de l'analyse pédoanthracologique.....	29
4 - DISCUSSION.....	29
5 - CONCLUSION	32
- BIBLIOGRAPHIE.....	34
- ANNEXES.....	37

1 - INTRODUCTION

Juniperus thurifera L. (genévrier thurifère), endémique du bassin méditerranéen occidental et *Juniperus excelsa* Bieb. du bassin oriental (figure 1) sont considérés comme étant vicariants géographiques (QUÉZEL, 1980). Ces deux espèces jouent un rôle important dans les stades de dégradation des forêts d'altitude sous bioclimat méditerranéen, tant au Maghreb qu'en Anatolie et au Proche-Orient, notamment celles de conifères comme le cèdre, le pin noir et d'autres genévriers (QUÉZEL *et al.*, 1980 ; QUÉZEL, 1981 ; BARBERO *et al.*, 1994) et peuvent constituer les peuplements arborescents les plus alticoles. La dégradation de ces derniers conduit à des groupements de xérophytes épineuses physionomiquement similaires (QUÉZEL, 1957 ; ABI-SALEH, 1978 ; GAUQUELIN, 1988 ; CHEIKH-AL-BASSATNEH, 1997). En Espagne et en France, les caractéristiques climatiques, orographiques et phytogéographiques placent les groupements de *J. thurifera* à des altitudes intermédiaires (RIVAS-MARTINEZ, 1985 ; BARBERO et QUÉZEL, 1986 ; COSTA TENORIO *et al.*, 1993)

En France, le genévrier thurifère, longtemps considéré comme une rareté, est en fait relativement abondant dans les Alpes et Préalpes du Sud, à l'état dispersé ou de petits peuplements (OFFNER et BREISTROFFER, 1948 ; BARBERO et QUÉZEL, 1986). C'est dans la haute vallée de la Durance, à Saint-Crépin (Hautes-Alpes) que se situe le peuplement le plus important et le plus connu.

La place et le rôle de *J. thurifera* dans les structures de végétation des Alpes du Sud ont suscité divers travaux contradictoires. ARCHILOQUE et BOREL (1965) considèrent que les thuriférais constituent une série de végétation, celles des Alpes du Sud s'intégrant dans une série marginale, au sens de REY (1960), c'est à dire que les conditions de milieu favorables au développement de la série ne se rencontrent qu'en quelques points géographiquement très limités. La région de développement optimum de la série "centrale" se situerait au Maroc, les populations d'Espagne étant en position de série "latérale". OZENDA (1966) accorde aux thuriférais le statut de groupement rupicole de la série subméditerranéenne du chêne pubescent. BARBERO et QUÉZEL (1986) distinguent plusieurs types de thuriférais. Celle de Saint-Crépin est considéré par ces auteurs comme un groupement présteppe préforestier de la série interne du pin sylvestre.

Seule une étude diachronique du peuplement, sur une longue période, peut apporter des informations permettant de mieux cerner l'évolution de la composition floristique d'un tel groupement, longtemps soumis à une forte pression anthropique. Ce type de pression a connu par le passé des fluctuations importantes liées aux variations démographiques provoquées par les maladies et l'insécurité (LATHUILLIÈRE, 1994). La dynamique végétale a pu alors s'exprimer et certains ligneux des stades

évolués de la succession écologique commencer à s'installer (THINON, 1992). Jusqu'à une période récente, les données relatives au passé étaient fournies par l'analyse pollinique (BEAULIEU, 1977), mais ce type d'analyse donne des informations globales pour un territoire assez vaste et discrimine mal l'étagement altitudinal. Depuis quelques années est apparue une nouvelle discipline, la pédoanthracologie (THINON, 1978, 1992), qui, par sa grande précision spatiale et une assez bonne discrimination taxonomique, est parfaitement adaptée aux investigations locales. Celle-ci repose sur la recherche systématique, l'identification et la datation des charbons de bois contenus dans la plupart des sols de la planète. Ces charbons peuvent provenir d'incendies naturels, mais ils ont essentiellement été produits par l'utilisation du feu, par l'homme depuis le Néolithique, pour gérer les espaces agro-pastoraux (THINON, 1992).

Nous avons appliqué cette discipline à l'étude du passé de la végétation de la thuriferaie de Saint-Crépin et à une station de *Juniperus excelsa* de la chaîne de l'Anti-Liban (Ras-Al-Maara), en Syrie. Ces données devraient permettre, sur les deux sites, d'observer la présence d'éventuels taxons forestiers correspondant à des stades plus évolués que ceux observés aujourd'hui. Enfin, une comparaison des résultats obtenus devrait confirmer ou infirmer la vicariance de ces deux genévriers.

2 - MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 - Présentation des espèces

Juniperus thurifera L. et *Juniperus excelsa* Bieb. sont des Gymnospermes appartenant à la famille des Cupressacées, de l'ordre des Coniférales. Cette famille est constituée par deux sous-familles : les Cupressoïdées et les Callitrioidées LI (1953). Les Cupressoïdées sont elles-mêmes subdivisées en trois tribus : les Cupressées, les Junipérées et les Thuyopsidées. La tribu des Junipérées ne comporte que le genre *Juniperus*. D'après GAUSSEN (1968), ce dernier genre est divisé en trois sous-genres : *Caryocedrus*, *Oxycedrus* et *Sabina*. *Juniperus thurifera* et *Juniperus excelsa* appartiennent à ce dernier. Au sein de ce sous-genre *J. thurifera* est classé dans la section *Chiniensoides* alors que *J. excelsa* l'est dans la section *Excelsoïdes*. Cependant, à partir d'une analyse du taux d'un composé phénolique (prodelphinidine), BARBERO *et al.* (1994) suggèrent de regrouper les deux espèces dans la même section *Excelsoïdes*.

Les *Juniperus* se distinguent des *Cupressus* essentiellement par leur cône à écailles imbriquées qui deviennent charnus, ressemblant à une petite baie (galbule) contenant des graines non ailées, tandis que les cônes des *Cupressus* sont secs, à écailles peltées et à graines ailées. L'origine du genre *Juniperus* paraît assez récente : le fossile le plus âgé connu est un bois de *Juniperoxylon pachiderma* (Göppert) Kräusel du Tertiaire européen (BOUREAU 1956).

2.1.1 - *Juniperus thurifera* L.

Juniperus thurifera L. est une espèce du bassin méditerranéen occidentale présente en Afrique du Nord et dans le Sud-Ouest européen.

A partir des critères morphologiques et biochimiques, GAUQUELIN *et al.* (1988), ont défini deux sous-espèces.

Figure.1. Aires de répartition de *Juniperus thurifera* et *Juniperus excelsa*
 (d'après LATHUILLIERE, 1994)

- *Juniperus thurifera* subsp. *africana* (Maire) Gauquelin *et al.* en Afrique du nord. Cette sous-espèce se rencontre essentiellement au Maroc, dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas, entre 1 700 et 3 100 m d'altitude. Quelques populations réduites existent également en Algérie, dans le massif des Aurès, vers 2 200-2 300 m d'altitude.

- *Juniperus thurifera* subsp. *thurifera* en Europe, dont on distingue trois variétés :

- *Juniperus thurifera* subsp. *thurifera* var. *thurifera* en Espagne, dont les populations forment par endroits des massifs forestiers relativement étendus dans le centre du pays (COSTA TENORIO *et al.*, 1993). Leur optimum écologique se situerait vers 1 000-1 100m (GONZALEZ et CANDAS, 1991). A ces populations s'ajoutent celles des Pyrénées françaises, en Haute-Garonne (COSTE et SOULIÉ, 1913 ; DUPIAS, 1960) et en Ariège (GUERBY, 1993)

- *Juniperus thurifera* subsp. *thurifera* var. *gallica* dans 6 départements français alpins, depuis les Alpes-Maritimes jusqu'à la Savoie où se situe la station la plus septentrionale de l'espèce (BREISTROFFER, 1946). On trouvera une synthèse sur la répartition du Thurifère dans les Alpes dans GARRAUD et VILLARET (2000).

Ce dernier taxon est également signalé par BARBERO *et al.* (1987) sur le versant italien des Alpes ligures.

- *Juniperus thurifera* subsp. *thurifera* var. *corsicana* Gauquelin *et al.* qu'on trouve en Corse dans la région du Monte Cinto : vallon de la Pinnera près d'Asco ; Niolu, dans les vallées de la Rudda et de la Pruniccia (GAMISANS, 2000).

Dans toute son aire de répartition actuelle, le *J. thurifera* participe à de nombreux étages de végétation comme le montre le tableau ci-dessous (Tableau I). Au Maroc, il constitue les peuplements arborescents les plus alticoles où il colonise les zones bioclimatiques semi-arides à sub-humides, variantes froides à extrêmement froides (ACHAL *et al.*, 1980 ; BARBERO *et al.*, 1994).

Tableau I : Position du *J. thurifera* dans les étages de végétation, BARBERO *et al.* (1988)

Maroc	Espagne	Etages de végétation en région méditerranéenne	Préalpes de Digne	Verdon et Vaire	Tinée	Roya	Saint-Crépin	Etages de végétation dans les Alpes
+		Oroméditerranéen						Subalpin
+	+	Montagnard-méditerranéen		+	+	+	+	Montagnard interne
+	+	Supraméditerranéen et méditerranéen supérieur	+	+	+	+	+	Collinéen interne
		Mésoméditerranéen			+			

2.1.2 - *Juniperus excelsa* Bieb.

Ce genévrier est considéré comme étant le vicariant géographique (ou géovicariant) oriental du Thurifère. Il est réparti dans les régions montagneuses de l'Est de la Méditerranée (QUÉZEL, 1980) depuis les Balkans jusqu'aux chaînes du Liban (figure 1). Certains auteurs lui rattacheraient *J. isophyllos* Koch., *Juniperus polycarpos* Koch., *Juniperus turcomanica* Fedtsch., taxons orientaux ainsi que *Juniperus procera* Hochst., du sud de la péninsule arabique et de l'Afrique de l'Est (BARBERO *et al.*, 1994).

Dans les hautes montagnes de Méditerranée orientale, cette essence rustique présente une très large amplitude altitudinale, comme sur l'Ak Dag de Lycie, en Turquie, où elle se développe depuis 1 100 m jusqu'à 2 500 m. Elle forme également, sur d'autres massifs, des peuplements clairsemés atteignant 2 700 m et caractérisant des substrats dégradés qui constituent un paysage de type présteppe (ABI-SALEH, 1978).

Au Proche Orient, sur les Monts Liban et Anti-Liban, on la retrouve dans des conditions très voisines où elle forme les peuplements arborescents les plus élevés. A plus basse altitude, elle peut cependant être associée à diverses autres espèces plus ou moins dominantes comme *Quercus calliprinos*, *Q. infectoria*, *Abies cilicica*, *Cedrus libani*, *Juniperus drupacea*, etc. (ABI-SALEH 1978). En Syrie *J. excelsa* se rencontre dans la partie de nord-est de l'Anti-Liban, à Issal-al-ward, Gabal-al-btnein et le Talaet-Moussa, Gabal-al-zamrani et les sommets de Gabal-halimet, sur une superficie totale ne dépassant pas 10 000 ha.

2.2 - Présentation des stations étudiées

2.2.1 - Le site de Saint-Crépin

C'est dans les Hautes-Alpes qu'on trouve les plus importants peuplements français de Thurifère, celui de Saint-Crépin étant le plus caractéristique et le plus célèbre. Cette commune se situe dans la haute vallée de la Durance entre Briançon et Guillestre, dans la région naturelle du Guillestrois ou Haut-Embrunais (figure 2).

Le climat de la haute Durance se caractérise par une faiblesse générale des précipitations (environ 600 à 800 mm par an) par rapport à la moyenne régionale et une grande amplitude des températures, avec une forte variabilité de ces deux facteurs au niveau annuel, saisonnier et journalier MEYER (1981). Le climat est sec et ensoleillé, d'une luminosité exceptionnelle grâce aux puissants remparts du massif du Pelvoux (à l'ouest) et du Queyras-Mont Viso (à l'est) qui "épuisent" les systèmes nuageux avant qu'ils n'arrivent dans la vallée qui est orientée nord-sud.

Les influences méditerranéennes qui remontent la vallée de la Durance se font ici nettement sentir à travers le paysage et la flore, mais n'y a pas de mois sec au sens de Bagnouls et Gausson (1957), c'est-à-dire $P < 2 T$, mais un mois sub-sec où $P < 3 T$ (LATHUILLIERE, 1994).

La thuriféraie de Saint-Crépin (figure 7) se développe sur la rive gauche de la Durance entre 970 et 1 370 m sur un versant abrupt en exposition ouest à sud-ouest au pied de la crête des Crousas qui culmine à 2 901 m à un peu plus de 3 km à l'est. Le substrat calcaire est constitué à la base par des

Fig. 2 . Situation de la thuriféraire de Saint-Crépin, de la station météorologique de Champcella et du sondage pollinique de la Roche-de-Rame.

assises du Crétacé supérieur (marbre en plaquettes) et au sommet par du jurassique supérieur (marbre de Guillestre) ; le bas de la pente est recouvert des éboulis provenant des deux étages (POURTET, 1975). Le sol est rocheux, très superficiel avec quelque poches de terre caillouteuse entre d'énormes blocs. En 1922, PONS a décrit la thuriféraie comme une forêt très claire, pure et homogène, intensément pâturée et presque totalement dégarnie de végétation herbacée et arbustive. La situation a évoluée aujourd'hui notamment avec la progression des Pins (*Pinus sylvestris*) et des arbustes pionniers, consécutive à l'abandon du pâturage, mais la partie centrale du peuplement donne encore une image de ce que fut la thuriféraie au début du siècle dernier.

La station météorologique la plus proche, Champcella, se situe à seulement 1500 m du peuplement de Thurifère, à une altitude de 1 200 m.

La moyenne annuelle des précipitations (P), calculée sur la période 1961 - 1966 est de 714,1 mm.

La moyenne des maximums du mois le plus chaud (juillet) est de 24,6° C.

La moyenne de minimums du mois le plus froid (janvier) est de - 7,1° C.

Le calcul du quotient pluviothermique d'Emberger ($2\ 000\ P / M^2 - m^2$, avec P = moyenne annuelle des précipitations, M = moyenne des maximums du mois le plus chaud en °K et m = moyenne des minimums du mois le plus froid en °K) donne la valeur 78,8. Le peuplement est placé dans une ambiance bioclimatique subhumide, variante extrêmement froide (ou glaciale selon la terminologie de AKMAN et DAGET, 1971). Le climagramme pluviothermique d'Emberger est représenté par la figure 4 (les limites des étages bioclimatiques et des variantes sont celles retenues par ces deux derniers auteurs).

2.1.2 - Le site de Ras-Al-Maara

Ras-Al-Maara est un village syrien situé dans la chaîne de l'Anti-liban, qui culmine à 2 616 m au Talaet-Moussa. La frontière syro-libanaise se situe sur les crêtes de cette chaîne. C'est un massif presque parallèle à la chaîne du Liban qui s'étire à l'est de cette dernière selon un axe nord-est sud-ouest sur 170 km de long et 25 km de large en moyenne.

La chaîne du Liban, plus élevée que celle de l'Anti-Liban, s'élève à plus de 3 000 m et intercepte les influences maritimes génératrices des précipitations. Leur répartition est typiquement méditerranéenne avec une forte proportion constituée par de la neige.

Nous avons réalisé notre étude pédoanthracologique sur le site de Al Khasha, à environ 6 km de Raas-Al-Maara, vers 2 300 m d'altitude, avec un relevé floristique complémentaire à Juret, 2 200 m (figure 3).

Il n'existe pas de station météorologique dans la région de Ras-Al Maara. Cependant, RAHALI (1987), utilisant les travaux de COMBIER (1933) a proposé des valeurs de précipitations et de températures extrapolées à partir de stations météorologiques régionales (Issal-Al-Ward, 1 625 m, pour les précipitations et Rankous, 1400 m, pour les températures), ces valeurs sont présentées dans le tableau II.

Fig. 3 . Localisation de la station et des relevés de Ras-Al-Mara

Fig. 4 . Climagramme pluviothermique de Champcella et d'Al-Khasha (limites et variantes d'après AKMAN et DAGET, 1971)

Le calcul du quotient pluviothermique d'Emberger (figure 4) donne la valeur 77,1 qui est remarquablement proche de celle de Saint-Crépin, variante très froide car m est plus élevé que dans cette localité.

Tableau II : Estimation des températures et des précipitations annuelles proposées par RAHALI (1987).

Zones géographiques	Isal-Al-War	Zones montagneuses de Ras-Al-Maara		
		Amashka 2 000m	Juret 2 00m	Alkhasha 2 300m
Moyenne des minimums du mois le plus froid (m°C)	-1,6	-2,4	-2,6	-4,2
Moyenne des maximums du mois le plus chaud (M)	27,0	24,8	22,6	23,0
Moyenne de la température annuelle (T)	10,3	10,2	9,1	8,5
Moyenne des précipitations annuelles (P) mm	263	445	544	593

2.3 – Méthodologie floristique

Les relevés floristiques ont été réalisés selon la méthode züricho-montpellierienne (BRAUN-BLANQUET *et al.*, 1951), chaque espèce est affectée par un indice d'abondance–dominance (1 à 5 et + pour les espèces très peu nombreuses) caractérisant l'espace occupé par les individus et un indice de sociabilité (1 à 5) caractérisant la répartition des individus (en annexe). Les noms des plantes respectent la nomenclature de Flora Europaea (TUTIN *et al.*, 1964 - 1980) pour les taxons européens et celle de la flore de MOUTERDE (1966) pour la Syrie.

Chaque relevé floristique comprend la liste totale des espèces présentes, ainsi que la localisation et les caractéristiques générales de la station à savoir : l'altitude, la pente, l'exposition et la nature du substrat. Dans le cas où plusieurs strates sont présentes, le recouvrement est exprimé en pourcentage pour chacune d'entre elles.

Pour le site de Saint-Crépin cinq relevées ont été réalisés. Quant au site de la Syrie (Ras-Al-Maara) il était difficile d'obtenir des relevés floristiques représentatifs de l'ensemble de la région en raison des difficultés d'accès. Seulement deux relevées ont été réalisés dans cette dernière station.

2.4 – Méthodologie pédoanthracologique

Les différents étapes de la méthode pédoanthracologique ont été imaginées puis mises au point par THINON, (1978, 1992) afin de permettre d'isoler puis d'identifier les charbons de bois provenant de sols plus ou moins riches en matière organique (figure 5).

2.4.1 - Choix des stations de prélèvement

Après les considérations d'ordre phytoécologique, les caractéristiques édaphiques, notamment la profondeur du sol, jouent un rôle fondamental dans le choix de la station. Divers impératifs importants

doivent être respectés :

- Il faut éviter les sols perturbés et remaniés par des travaux, tranchées, remblaiements. Si un sol est recouvert de déblais ou retourné par des labours, on peut l'étudier à condition de n'échantillonner que les niveaux non perturbés.

-La topographie joue également un rôle très important, car les points bas collectent les éléments transportés par le ruissellement et les courants aériens, les charbons peuvent alors provenir de n'importe quel point amont du bassin de réception, en fonction de l'existence d'un cours d'eau ou d'un relief accusé. On évitera les sols d'apport colluvial récent ou très érodés, ainsi que ceux qui se trouvent sur des pentes très fortes. Les transports de charbon de bois (au sens anatomique du terme) en altitude, par les courants ascendants au-dessus des incendies, apparaissent négligeables, car ils ne concernent que des éléments de très petite taille, inférieure à la plus petite maille de tamis utilisée (CLARK 1988, THINON, 1992). Ces charbons sont d'ailleurs affectés ensuite par des processus de fragmentation.

2.4.2 - Protocole d'échantillonnage

La première étape de prélèvement consiste à creuser une fosse pédologique ou bien à rafraîchir une coupe préexistante, si possible jusqu'à la roche-mère. Une seconde phase d'observation et de description du sol a pour but de faire correspondre, dans la mesure du possible, les niveaux d'échantillonnage pédoanthracologique avec les horizons naturels du sol en place. Les éventuels horizons de grande épaisseur (>30 cm) sont fractionnés pour maintenir une certaine unité dans l'épaisseur des niveaux prélevés.

Le sédiment est prélevé de bas en haut de façon à prévenir toute contamination par des éléments des niveaux supérieurs qui pourraient modifier la composition floristique de l'anthracocénose. Avant d'être conditionné en sac, le sédiment subit un premier tamisage (maille 20 mm) afin d'éliminer les pierres les plus volumineuses. De cette façon, environ 10 litres de sédiment sont prélevés par niveau, ce qui correspond à une masse de 8 à 15 kg selon la densité des horizons.

2.4.3 - Extraction et préparation des charbons

Les échantillons sont mis à sécher à l'air libre ou à l'étuve (température maximale de 50 °C). Cette étape permet de renforcer la résistance des charbons fragilisés par l'humidification et de rapporter la masse de charbons extraite à de la terre sèche. L'extraction des charbons repose en partie sur le principe de flottation : le sédiment est d'abord malaxé dans une cuve rotative remplie d'eau (20-25 l environ), la phase liquide amortissant les chocs du brassage. Les agrégats fins sont alors progressivement détruits en plus petites particules mises en suspension. Dans le cas de sols présentant une forte stabilité structurale, on peut ajouter dans la cuve un défloculant ($\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$, NaOCl) favorisant la désagrégation. Le surnageant, constitué par la matière organique (racines pour l'essentiel) et les charbons les plus légers, est versé sur un tamis correspondant à la maille minimale utilisée (0.4 mm). Cette taille constitue un bon compromis entre les risques d'apports allochtones (extra-stationnels) de petits fragments de dimension inférieures à 0.4 mm transportés par voie éolienne, les possibilités d'identification anatomique et l'effort d'extraction à partir des constituants du sol. L'étude des distributions granulométriques des charbons

montre en effet que l'essentiel de l'antracomasse se situe au dessus de 400 µm, qu'il s'agisse de sols tempérés ou tropicaux (THINON, 1992). Le culot de la cuve (sables) est ensuite versé sur une colonne de trois tamis (5 mm, 2 mm, 0.4 mm). Les plus gros charbons (4 à 5 mm) sont directement prélevés sur les tamis et placés pendant quelques dizaines d'heures dans une solution défloculante d'hexamétaphosphate de sodium (Na P₂ O₄) Les derniers agrégats sont délicatement dispersés sur les tamis de façon à ne conserver que des éléments minéraux isolés. Les différents refus des tamis sont de la même façon traités par la solution défloculante, puis rincés et séchés. Un appareil automatique de séparation par lévigation des charbons mêlés aux sables (THINON, 1992) permet de réduire de plus de 90% la quantité de sédiment à trier manuellement sous la loupe binoculaire.

Les charbons directement extraits sont, un par un, nettoyés de la pellicule résiduelle d'argile et de limons qui les recouvre, à l'aide d'un générateur d'ultrasons. Les charbons plus petits, extraits des fractions "racines" et "sables" peuvent, si nécessaire, être nettoyés par des solutions concentrées d'acide fluorhydrique et chlorhydrique. Cette opération permet d'améliorer la qualité des observations microscopiques. Les charbons sont alors prêts pour l'identification.

2.4.4 - Identification des charbons

L'identification des charbons se fait par une étude microscopique des structures anatomiques du bois conservées par la carbonisation. Il importe donc de disposer d'ouvrages de description anatomique des bois (GREGUSS, 1955, 1959 ; JACQUIOT, 1955 ; JACQUIOT *et al.*, 1973 ; SCHWEINGRUBER, 1990). L'identification de charbons de bois de petite taille implique la reconnaissance de caractères non décrits dans ces ouvrages qui ne traitent que d'un nombre limité d'espèces. La réalisation d'une collection de bois carbonisés de référence est donc indispensable afin d'établir une base de données spécifique prenant en compte de nombreux caractères et critères anatomiques observables sur le charbon de bois (THINON, 1992, 1994a, 1994b et 1994c).

2.4.4.1 - Collection de référence

Pour les espèces françaises, nous avons utilisé la collection de l'IMEP constituée par THINON. Pour la Syrie, nous avons récolté divers ligneux dominants dans la région de notre sondage pédoanthracologique : *Juniperus excelsa*, *Prunus prostrata*, *Rhamnus libanotica*, *Acer syriacum*, *Berberis libanotica*, *Noaea mucronata*, *Astragalus collutioides*, *Astragalus angustifolia*, *Cotoneaster nummulariifolia*, *Onobrychis cornutis*.

Après séchage des bois, une partie des échantillons est carbonisée dans un four électrique à environ 550° C. Pour éviter la combustion par contact avec l'oxygène de l'air, le bois est placé dans un bac métallique et recouvert par 4 à 5 cm de sable siliceux (sable de Fontainebleau). La durée de la pyrolyse est d'environ 1 h 30, jusqu'à ce que les fumées et gaz inflammables cessent de se dégager.

2.4.4.2 - Description anatomique des échantillons

Les diverses structures anatomiques sont observables sur des fractures réalisées selon les plans ligneux. L'étude anatomique des échantillons a été réalisée selon le système de description codifiée des

Fig. 5. Schéma synthétique de la méthode pédoanthracologique (d'après THINON, 1992, modifié).

caractères anatomiques de bois carbonisés élaboré par THINON (1994b et 1994c). Cette description permet d'alimenter une base de données relationnelle gérée par le logiciel 4D.

2.4.4.3 - Étude et identification microscopique

L'étude microscopique se fait en épiscopie sur les trois plans ligneux (transversal, tangentiel et radial). L'utilisation de la lumière polarisée et du contraste interférentiel de NOMARSKI (THINON, 1990) permet d'accéder aux plus fins détails anatomiques comme l'ornementation des ponctuations. La description anatomique et l'identification ont été réalisées avec le même microscope. L'identification a été faite à partir des éléments fournis par les ouvrages d'anatomie et ceux de la collection de référence.

2.4.5 - Expression des résultats

Les anthracocénoses sont établies à partir des données de présence des taxons dans les divers niveaux des sondages. Cette expression qualitative est la seule qui soit véritablement objective, les conditions écologiques étant déduites des exigences des divers taxons (THINON, 1992).

D'un point de vue quantitatif, la richesse en charbon de bois du sédiment peut être représentée par son **anthracomasse spécifique** (THINON, 1992) qui désigne le rapport entre la masse totale de charbons extraits et retenus par un tamis de dimension donnée, et la masse des particules de terre sèche de taille inférieure à 5 mm. La masse des charbons étant mesurée en milligrammes et la masse de sédiment en kilogrammes, l'anthracomasse spécifique est exprimée en mg par kg, c'est à dire en ppm. On peut distinguer l'**anthracomasse spécifique par niveau (ASN)** ainsi que l'**anthracomasse spécifique moyenne (ASM)**, rapportée à l'ensemble des niveaux étudiés dans un sol. Ce type d'expression permet de réaliser des comparaisons entre divers niveaux d'un même sol ou bien entre divers sols.

Les variations des masses de charbon relatives aux divers taxons identifiés dans un même niveau peuvent être exprimés en **anthracomasse relative (ARN)** qui est le rapport entre la masse des charbons d'un taxon donné dans un niveau pédoanthracologique et la masse totale des charbons examinés dans le même niveau. Enfin, les variations de l'anthracomasse d'un taxon donné, entre les divers niveaux est représentée par anthracomasse spécifique des charbons de ce taxon. CARCAILLET et TALON (1996) ont proposé d'appeler cette valeur **anthracomasse spécifique taxonomique (AST)**, tandis que THINON préfère le terme d'**anthracomasse spécifique partielle (ASP)**, les fractions des charbons non identifiables et non identifiés ne représentant pas un taxon particulier.

On doit remarquer que ces deux derniers types d'anthracomasse expriment des variations quantitatives des divers taxons identifiés. La genèse de ces variations n'est pas claire et difficilement cernable. Il est plus que probable qu'aucun de ces deux derniers modes d'expression ne restitue une image fidèle de la végétation passée, tant sont nombreux les facteurs intervenant dans la constitution du signal anthracologique : biomasse initiale, combustibilité, fréquence et ampleur des incendies, dispersion des charbons, processus de fragmentation, de conservation, artefacts d'échantillonnage et d'extraction, etc (THINON, 1992). Seules les grandes différences semblent significatives.

En confrontant des relevés de végétation, effectués avant incendie, à des assemblages de charbons récoltés après le passage du feu, THINON (1992) a constaté que la fréquence des taxons dans les

anthracocénoses de plusieurs prélèvements de surface d'une même station était conforme à l'abondance de ces mêmes taxons dans les phytocénoses. Il semble donc qu'il existerait une relation directe entre l'abondance des taxons dans les phytocénoses et la fréquence d'apparition de ces taxons dans les anthracocénoses. Cette relation reste encore à étudier plus profondément mais il reste l'épineux problème de la modification des anthracocénoses au cours du temps et de l'enfouissement.

Le diagramme pédoanthracologique (CARCAILLET et THINON, 1996), qui s'inspire des habituelles représentations relatives utilisées en paléoécologie, offre au lecteur une perception claire et rapide des résultats ainsi que les principales caractéristiques du sondage. Nous avons choisi ce type de représentation tout en tenant compte de ce qui vient d'être précédemment évoqué au sujet des représentations quantitatives. Les représentations relatives posent par ailleurs d'autres problèmes qui peuvent être partiellement résolus en raisonnant en anthracomasses spécifiques partielles.

2.4.6 - Datations

Quelques charbons, présentant un intérêt écologique ou stratigraphique peuvent être donnés pour datation à un laboratoire spécialisé. La très faible masse des charbons pédoanthracologiques, de l'ordre d'une fraction de milligramme à quelques dizaines de milligrammes, impose la méthode de spectrométrie de masse par accélérateur (SMA ou AMS). Cette méthode, relativement coûteuse (3 000 F environ pour une datation), est pratiquée dans le monde par moins d'une dizaine de laboratoires et les délais sont assez longs (plus de 6 mois à plus d'une année). Dans le cadre de ce travail, les datations n'ont pas été possibles.

3 - RÉSULTATS

3.1 - Description anatomique de *J. thurifera* et de *J. excelsa*

Les divers genévriers présentent des caractères anatomiques extrêmement proches, ce qui rend la distinction entre les espèces difficile, voire impossible. Cependant la prise en compte de caractères très précis, observables sur le charbon de bois comme ceux retenus par THINON (1992, 1994c), permet de faire parfois une discrimination fiable pour une région géographique donnée. Dans ce travail, nous nous sommes bornés à tenter d'établir des critères distinctifs entre *J. thurifera* et *J. excelsa*. Ceux-ci concernent essentiellement les rayons.

- Hauteur maximale des rayons

Inférieure à 10 cellules chez *J. thurifera*, comprise entre 10 et 15 chez *J. excelsa*.

- Épaisseur des parois transversales des cellules radiales

Plutôt minces ($< 1 \mu\text{m}$) chez *J. thurifera*, d'épaisseur moyenne ($1 \mu\text{m} \leq x < 2 \mu\text{m}$) chez *J. excelsa*.

- Épaisseur des parois tangentielles des cellules radiales

Plus minces que les transversales pour *J. thurifera*, aussi épaisses chez *J. excelsa*.

- Ponctuations des champs de croisement

Jusqu'à 3 par champ chez *J. thurifera*, jusqu'à 4 -5 pour *J. excelsa*.

En position marginale dans les cellules internes des rayons chez *J. excelsa*.

Fig. 6 . Position des sondages (1 et 2) et des relevés (1 à 7) de Saint-Crépin.

Fig. 7 . Vue générale du site de Saint-Crépin.

3.2 - Site de Saint-Crépin

3.2.1 - Données floristiques actuelles

Les cinq relevés floristiques de Saint-Crépin figurent en annexe. Ces relevés donnent un aperçu sur le cortège floristique actuel du Thurifère en divers points du peuplement (figure 6). Les relevés 1 et 2 correspondent respectivement aux sondages Saint-Crépin 1 et Saint-Crépin 2. Comme l'étude pédoanthracologique nécessite un sol d'une certaine épaisseur et de faible déclivité, il apparaît logique que les relevés correspondants soient ceux qui présentent un recouvrement herbacé maximal. Les autres relevés ont été réalisés sur des pentes relativement fortes, présentant des affleurements rocheux plus ou moins importants, favorables à divers taxons saxicoles ou liés aux sols très superficiels comme *Anthyllis plurisp.*, *sedum plurisp.*, *sempervivum*, *Paronychia*, *Asplenium*, etc. On peut remarquer que 5 relevés sur 7 comportent *J. thurifera* dans la strate arbustive basse, ce qui montre que l'espèce se régénère correctement. On peut également remarquer que peu d'arbres dépassent 5 m de hauteur ; à l'exception de quelques très rares vieux individus, le peuplement est constitué par des sujets relativement jeunes. Parmi l'ensemble des taxons observés, une importante proportion (notée en vert) appartient au cortège des chênaies caducifoliées.

3.2.2 - Résultats de l'analyse pédoanthracologique

Un premier sondage (Saint-Crépin 1) a été réalisé vers le sommet du peuplement, à 1 240 m, en bordure d'une prairie de fauche et immédiatement au-dessus de l'escarpement principal (figure 8). Quatre niveaux ont été échantillonnés (figure 9), jusqu'à la profondeur de 1,2 m (tableau III). Saint-Crépin 2 est situé à la base de cet escarpement, à 1 020 m, au-dessus des dernières terrasses agricoles (figure 10), le sol moins profond a fait l'objet de trois prélèvements (figure 11).

La comparaison de ces deux sondages (figure 12) montre que Saint-Crépin 1 est nettement plus riche en charbon de bois que Saint-Crépin 2 (anthracomasse spécifique moyenne = 91,8 contre 33,2). Cette figure montre également que les quantités de charbon de bois décroissent en profondeur, avec une augmentation pour certains niveaux intermédiaires. Ce phénomène est conforme à ce qui a été déjà observé dans d'autres études (THINON, 1992 ; OUÉDRAOGO, 1995).

Tableau III : Profondeur de chaque niveau et masse de terre (éléments < 5 mm) prélevée dans chaque station.

Niveaux	I		II		III		IV	
	Masse de terre (kg)	Profondeur (cm)						
Saint-Crépin 1	7,860	15-30	9,980	40-55	7,223	70-85	13,560	85-120
Saint-Crépin 2	9,115	15-25	11,050	30-45	9,830	50-65		
Al-Khasha	7,145	5-20	7,560	30-50				

Fig. 8 . Station Saint-Crépin 1 avec *J. thurifera* sur la droite.

Fig. 9 . Sol de la station
Saint-Crépin 1.

Fig. 10 . Station Saint-Crépin 2 au bas de l'escarpement, avec régénération de *J. thurifera*.

Fig. 11 . Sol de la station Saint-Crépin 2.

3.2.2.1 - Échantillonnage granulométrique et fragmentation

Comme on vient de le constater, la masse (et le nombre) de charbons à étudier varie selon les sols et à l'intérieur d'un même sol. Pour Saint-Crépin 1 et 2, ces nombres (au-dessus de la maille 500 µm) s'élèvent respectivement à 3363 et 2057. Dans ces conditions, identifier la totalité des charbons demanderait beaucoup trop de temps et il est nécessaire de faire un échantillonnage raisonné parmi ces charbons. Nous avons procédé à une ségrégation granulométrique des charbons dans chacun des niveaux, en les séparant en 4 classes de taille : 1,25 mm et plus, < 1,25 à 1 mm, < 1 mm à 0,8 mm et < 0,8 mm à 0,5 mm.. La figure 14 montre la répartition de l'antracomasse en fonction de ces classes dans l'ensemble du profil du sol 1. On constate que les deux premières classes concentrent une large part de la masse des charbons. D'autre part, un comparaiso n de l'antracomasse et du nombre de charbons dans chaque niveau du sol (tableau IV, en annexe et figure 14) indique que l'effort de détermination est optimal lorsqu'on ne considère également que les deux premières classes. On peut considérer que les charbons des classes inférieures ne résultent que de la fragmentation de ceux des classes supérieures, mais n'identifier que les charbons dont la taille dépasse 1 mm expose cependant au risque d'ignorer les taxons au charbon fragile, pouvant subir une plus forte fragmentation. Nous avons donc, pour chaque niveau des deux sols, identifié tous les charbons de 1 mm et plus et réalisé un échantillonnage aléatoire de 40 charbons dans chacune des deux classes inférieures (tableau IV).

Les charbons de bois contenus dans les sols ont subi et subissent une fragmentation liée à divers facteurs (THINON, 1992). Certains résultent de la carbonisation, les éléments pyrolysés subissant des tensions de rétraction qui provoquent l'apparition de fissures plus ou moins orthogonales, caractéristiques des bois carbonisés, et orientées selon le sens d'organisation des structures ligneuses. D'autres, essentiellement d'origine mécanique, interviennent au cours du séjour des charbons à la surface puis à l'intérieur du sol : intervention des agents atmosphériques et biologiques (gel-dégel, piétinement, variations volumétriques des argiles, compressions et déplacements induits par la croissance des racines, activité de la faune endogée, etc.). Cette fragmentation qui se poursuit au cours du temps explique la diminution de l'antracomasse spécifique (figure 12). De la même façon, la figure 14 qui compare le nombre des charbons et l'antracomasse pour chaque niveau du sol 1 montre que les niveaux de profondeur présentent une augmentation de la proportion des petits éléments.

3.2.2.2 - Diagrammes pédoanthracologiques

Les résultats généraux sont consignés sur les diagrammes des figures 15 et 16 où trois taxons apparaissent nettement dominants pour les deux sondages. Ce sont *Pinus* type *sylvestris* (pin du groupe anatomique du pin sylvestre), *Larix decidua* (mélèze) et *Juniperus* sp. (genévrier d'espèce indéterminée). Les indéterminations résultent de difficultés anatomiques. Trois pins français appartiennent au même groupe anatomique que *Pinus sylvestris* : outre ce dernier, *Pinus uncinata* (pin à crochets) et *Pinus nigra* (pin noir au sens large) sont extrêmement proches et bien souvent impossibles à distinguer dans l'état actuel des connaissances. Dans le cadre de notre étude, et en fonction des caractéristiques écologiques des stations, il s'agit vraisemblablement du pin sylvestre.

Fig.12 . Anthracomasse spécifique par niveau pour les fractions de charbons supérieures à 0.5 mm

Fig.13 . nombre des taxons identifiés dans les différents niveaux des sols de St-Crépin.

Fig.14 . Comparaison de la masse et du nombre en fonction des classes de taille du sol St-Crépin 1 pour chaque niveau

Pour les genévriers qui sont également anatomiquement extrêmement proches, l'état et la dimension des charbons n'ont permis qu'assez rarement de déterminer les genévriers au rang spécifique. Trois genévriers existent sur le site (*J. thurifera*, *J. communis* et *J. sabina*) et malgré la détermination de *J. thurifera* qui paraît être l'espèce dominante, nous avons regroupé tous les charbons de genévrier. En second lieu, six autres taxons apparaissent dans les deux sondages, ce sont *Quercus* sp. caducifolié (chêne caducifolié) *Acer* sp. (érable), *Berberis vulgaris* (épine-vinette), *Prunus spinosa* (prunellier), *Rosa* sp. (églantier) et une Papilionacée indéterminée. D'autres taxons n'ont été observés que dans un seul sol, parfois dans deux niveaux comme *Fraxinus excelsior* (frêne commun) et *salix* sp. (saule). Enfin *Alnus incana* (aulne blanc), *Populus* sp. (peuplier), *Amelanchier ovalis* (amélanchier), *Astragalus* sp. (astragale) n'ont été rencontrés que dans un seul niveau. Les mêmes remarques de difficulté de détermination spécifique s'appliquent aux chênes caducifoliés, aux peupliers, aux saules et dans une moindre mesure aux érables.

Une certaine fraction est indéterminable, en raison d'une absence d'informations anatomiques pertinentes. Il s'agit en premier lieu de charbons à structure vitreuse et scoriacée et dans une moindre mesure d'amas parenchymateux ou corticaux, souvent attribuables à des herbacées.

- *Interprétation qualitative*

- Saint-Crépin 1

Du point de vue qualitatif, les niveaux inférieurs sont plus riches en taxons (figure 18). Dans le niveau IV, outre *Pinus*, *Larix* et *Juniperus*, on note la présence de *Quercus* caducifolié, *Acer*, *Populus*, *Berberis* et une Papilionacée indéterminée. Tous ces taxons indiquent un milieu plutôt mésophile présentant une certaine ouverture, *Berberis vulgaris* (et dans une moindre mesure *Juniperus*) est un refus héliophile du troupeau traduisant une activité pastorale. Dans le niveau III, les taxons caducifoliés arborescents *Quercus* et *Populus* disparaissent, seul subsiste *Acer*. *Berberis* est remplacé par *Prunus spinosa* et *Rosa* ayant la même signification écologique. Par rapport aux espèces présentes actuellement dans la région, *Quercus* peut correspondre à *Q. petraea* (Mattuschka) Liebl. ou (et) *Q. pubescens* Wild., *Populus* à *P. nigra* L. ou *P. tremula* L. et *Acer* à *A. monspessulanum* L., *A. opalus* Miller, *A. campestre* L., *A. pseudoplatanus* L.

Les deux niveaux supérieurs sont moins diversifiés ; en dehors de la triade *Pinus*, *Larix*, *Juniperus*, seul l'épineux *Berberis* subsiste dans le niveau II. On peut remarquer que ce dernier niveau présente une forte proportion de charbons indéterminables, le plus souvent vitrifiés. Ce niveau possède la plus forte anthracomasse spécifique (figure 12) et on peut penser qu'il correspond à une intensification des mises à feu. La disparition des angiospermes et la présence des conifères héliophiles indique une ouverture et une dégradation plus importantes du milieu, qui devient maximale dans le niveau I.

- Saint-Crépin 2

Contrairement au sol précédent, les deux niveaux supérieurs présentent une plus grande richesse taxonomique (figure 13), qui dépasse même celle de celui-ci. Certains taxons comme *Salix*, *Alnus* et

St-Crépin 1
1240 m

Fig.15 . Résultats de l'analyse pédoanthracologique de St-Crépin 1 exprimés en anthracose relative par niveau (ARN%)

St-Crépin 2
1020 m

Fig. 16 . Résultats de l'analyse pédoanthracologique de St-Crépin 2 exprimés en anthracomasse relative par niveau (RAN%)

Fraxinus (ainsi que *Populus* du sol 1) témoignent d'une certaine humidité édaphique. A une trentaine de mètres au sud est du sondage, se trouve le ravin du torrent du Lauze et à l'opposé, à environ la même distance, une faible résurgence entretient un sol humide. Cependant, nous avons pu observer quelques jeunes individus de *Fraxinus excelsior* sur les vires rocheuses, en dehors de ces points humides ainsi que de vieux *Populus nigra* installés sur des sols similaires au n°1, en limite supérieure des escarpements.

Le niveau III contient les charbons des trois taxons constants du sol précédent : *Pinus*, *Larix* et *Juniperus* ainsi que *Quercus* caducifolié et *Salix*. En dehors de *Quercus*, qui est forestier mais peut cependant tolérer une ouverture du milieu relativement importante, tous ces taxons sont héliophiles et témoignent d'un milieu ouvert. Dans le II s'y ajoutent *Fraxinus*, *Acer*, *Alnus*, *Amelanchier*, *Berberis* et *Astragalus*. Ce niveau, le plus diversifié, reste encore relativement ouvert mais paraît nettement plus boisé. Le I, un peu moins riche voit la disparition des arbres caducifoliés *Quercus*, *Acer*, *Alnus* et l'apparition des épineux *Prunus spinosa* et *Rosa*. Tous les taxons présents sont héliophiles et la présence des épineux traduit une activité pastorale. On doit remarquer que le feuillage de *Fraxinus excelsior* est fréquemment utilisé, par émondage, pour alimenter les animaux, ce qui peut expliquer la tolérance ou la favorisation de cette espèce.

- *Interprétation quantitative*

L'utilisation des données quantitatives doit se faire avec précaution et elle doit être subordonnée à l'approche qualitative car on ne connaît pas de relation invariante entre la végétation incendiée et la quantité de charbon qui aboutit sous le microscope de l'analyste.

- Saint-Crépin 1

Parmi les trois taxons dominants, *Pinus* et *Juniperus* ont des évolutions globalement inverses tandis que *Larix* reste sensiblement stable (figure 15). En profondeur *Pinus* est largement dominant (47,9 %) alors que *Juniperus* est à son taux le plus faible (6,9 %), à peine supérieur à celui de *Quercus* (5,5 %). Les autres taxons présentent un taux très modeste compatible avec le paysage végétal décrit par l'anthracocénose et cohérent avec leur disparition dans le niveau sus-jacent. Si on considère que des trois taxons dominants, *Juniperus* est le plus résistant à la dégradation, sa dominance dans le niveau I est parfaitement en accord avec l'interprétation qualitative précédente.

- Saint-Crépin 2

Dans ce profil pédoanthracologique les trois mêmes taxons sont également largement dominants (figure 16). A l'inverse du sol 1, *Juniperus* est davantage représenté dans le niveau de profondeur (20,3 %). Dans ce même niveau III, *Larix* montre une valeur proche (17,6 %) tandis que *Pinus* domine nettement (53 %). Dans le niveau II, *Pinus* reste constant alors que *Larix* croît (31,7 %) à l'inverse de *Juniperus* qui connaît sa valeur la plus faible (8,7 %). C'est dans ce niveau qu'apparaît *Quercus* avec un faible taux (2 %) et 7 autres taxons dont trois peuvent être arborescents. Dans le niveau I, *Pinus* régresse (27,9 %), *Larix* reste constant (30,2 %) alors que *Juniperus* augmente sensiblement (14,9 %) et que trois taxons caducifoliés arborescents disparaissent.

L'augmentation de *Larix* et la régression de *Juniperus* dans le niveau II, alors qu'apparaissent 4 taxons arborescents semblent traduire une certaine fermeture du milieu. Ce niveau est celui qui présente la plus grande richesse taxonomique (figure 13). L'augmentation de *Juniperus* au détriment de *Pinus* dans le niveau I, accompagnée par une diminution des caducifoliés arborescents paraît pouvoir être corrélée avec une phase de dégradation qui reste cependant modérée. *Fraxinus* est relativement bien représenté (4,1 %), ce qui peut conforter l'hypothèse, émise précédemment, d'une utilisation pastorale.

- *Interprétation synthétique*

La confrontation des données qualitatives et quantitatives aboutit sensiblement aux mêmes résultats. La comparaison des informations apportée par les deux profils montre une relative similarité, bien que l'histoire de chaque sol apparaisse différente. Dans Saint-Crépin 1, la plus grande richesse taxonomique (figure 13), qui semble devoir être corrélée avec la perturbation minimale, se situe en profondeur. L'histoire de ce sol montrerait une croissance constante de la dégradation jusqu'à l'état actuel presque totalement déboisé (relevé floristique n° 1). Le sol de Saint-Crépin 2 paraît avoir une histoire plus complexe. Les niveaux supérieurs, notamment le II, sont les plus riches en taxons. A ce point de vue, il y a une franche coupure entre le II et le III que seules des datations pourraient permettre d'expliquer. Ce sol se situe directement en amont de terrasses agricoles et on peut supposer que la zone, relativement déclive (20°) a pu subir une importante érosion à l'époque d'une exploitation pastorale, suivie d'une relative stabilité liée à une activité plutôt agricole depuis la création de l'agglomération de Saint-Crépin, déjà citée au XI siècle (LATHUILLIERE, 1994). Ce même auteur signale une activité viticole non négligeable. BRAUN-BLANQUET (1922) signale en Haute-Durance "une abondance relative des feuillus au voisinage des lieux habités et des champs qui dépend pour beaucoup des convenances de l'homme, qui, dans ce pays de conifères, protège et favorise les feuillus". Cependant, les descriptions de la thuriféraie pendant la première moitié du XX siècle (PONS, 1922 ; GUINIER, 1931) indiquent un milieu intensément pâturé, presque totalement dépourvu de toute autre végétation que le genévrier, ce qui laisse à penser que cet état de délabrement n'était que l'aboutissement de dégradations bien antérieures.

On observe dans les deux stations la très nette dominance, et dans le même ordre d'abondance, de *Pinus*, *Larix* et *Juniperus*, accompagnés par 6 autres taxons communs apparaissant dans au moins un niveau (*Quercus* caducifolié, *Acer* sp., *Berberis vulgaris*, *Prunus spinosa*, *Rosa* sp. et une Papilionacée indéterminée) ; soit 9 taxons communs sur 15. Parmi les 6 taxons restants, 3 sont par ailleurs liés à des suintements ou à des sols humides. On peut donc considérer que ces 9 taxons communs appartiennent à la dynamique des zones actuellement occupées par le Thurifère.

3.3 - Site de Ras-Al-Maara

3.3.1 - Données floristiques actuelles

Les deux relevés floristiques de Ras-Al-Mara figurent en annexe. Le premier a été réalisé dans la station du prélèvement pédoanthracologique à Al Khasha, à environ 6 km de Raas-Al-Maara, vers 2300 m d'altitude, le second vient de la même zone, à Juret vers 2200 m. Le relevé 1 est très pauvre en

Fig. 17 . Station d'Al-Khasha, *J. excelsa* et épineux en coussinets sur sol très érodé.

Fig. 18 . Aspect de la végétation ligneuse de la station de Juret.

espèces (12), la moitié de celles-ci est représentée par des ligneux bas dominés par deux astragales, xérophytes épineuses sélectionnées par le pâturage (figure 17). Les rares herbacées sont également des refus du troupeau. Le relevé 2 est plus riche, mais pour les deux tiers constitué par des taxons ligneux (figure 18). Dans leur très grande majorité, les espèces présentes sont vulnérantes, toxiques ou répulsives.

3.2.2 - Résultats de l'analyse pédoanthracologique

Le sol de Al Khasha a été échantillonné sur deux niveaux : 5-20 cm et 30-50 cm, pour des masses respectives de 7,145 kg et 7,560 kg.

Le niveau II s'est avéré stérile en charbon de bois, tandis que le niveau I n'a donné que 71 très petits charbons totalisant 11,2 mg. Tous ces charbons sont attribuables à *Juniperus excelsa*.

L'analyse *a posteriori* du paysage sur photographies et l'étude du sol montrent que le sédiment échantillonné correspond à l'horizon inférieur d'un sol nettement plus épais décapé par l'érosion. Les xérophytes épineuses, largement présentes sur le site, sont le stade ultime avant le désert minéral et la roche mère affleure largement, ces xérophytes apparaissent généralement dans les peuplements de *Juniperus excelsa* extrêmement dégradés (figure 17). Au cours d'une phase de relative stabilisation de l'érosion, *J. excelsa* a pu coloniser le site et ses charbons ont pu être conservés dans le niveau de surface, ce dernier étant exempt de charbons plus anciens car trop profondément enfouis dans le sol en place. Une datation permettrait de vérifier cette hypothèse.

Ces résultats très décevants paraissent s'expliquer par les caractéristiques du sol. Nous avons réalisé notre sondage dans de mauvaises conditions (zone militaire frontalière difficile d'accès), la région étant extrêmement dégradée et la moindre parcelle de terre (parfois moins de 1 m²) étant utilisée par les agriculteurs, d'où la difficulté de trouver un sol à sonder. D'autre part, ce sondage a été fait avant notre départ de Syrie, à partir des instructions de notre directeur de stage, sans que nous ayons l'expérience pratique qui, avec le recul, aurait fait porter notre choix sur un autre type de sol.

4 - DISCUSSION

Les résultats obtenus sur *Juniperus excelsa* en Syrie ne permettent pas de faire une comparaison avec ceux de *Juniperus thurifera* à Saint-Crépin. Ces derniers, par contre, mettent en évidence la présence passée de taxons caducifoliés arborescents (*Quercus*, *Acer*, *Fraxinus*) que l'on rencontre encore actuellement dans la zone de la thuriféraie. Les individus actuels ont une bonne vitalité et sont jeunes pour la plupart, ce qui est en accord avec les descriptions anciennes du site (PONS, 1922 ; GUIGNIER, 1931). L'expansion des feuillus est une conséquence directe de l'abandon des pratiques agro-pastorales traditionnelles qui peut s'observer partout dans l'Europe industrielle. L'étude des relevés floristiques indique qu'une très large part des espèces peut-être classée dans les groupements appartenant aux chênaies caducifoliées ou en dérivant.

A Saint-Crépin, le genévrier est actuellement souvent associé au pin sylvestre (BARBERO et QUÉZEL, 1986 ; LATHUILLIERE, 1994), ce qui apparaît bien dans les données pédoanthracologiques. Ce pin colonise aisément les stades de dégradation des chênaies caducifoliées, jusque dans l'étage mésoméditerranéen, comme en témoigne la population de la Chaîne de l'Étoile au

nord de Marseille. Par contre, les sols contiennent une importante proportion de charbons de *Larix* qui n'est pas aujourd'hui en mélange avec *J. thurifera* et qui n'est signalé par aucun auteur. Le mélèze est connu pour son comportement colonisateur et il peut descendre à des altitudes assez basses, nous avons pu l'observer en mélange avec le pin sylvestre à 890 m d'altitude à environ 5 km au sud sud-ouest de Saint-Crépin, entre Mont-Dauphin et St-Clément-sur-Durance. LAVAGNE (1964) parle de mélèze *per descensum* dans la vallée de l'Ubaye, où on le rencontre parfois en mélange avec le chêne pubescent. SANDOZ (1987) évoque sa présence à seulement 240 m dans les Alpes orientales. Quoiqu'il en soit, l'abondance du mélèze à Saint-Crépin est une réalité qui ne doit pas surprendre puisque cette espèce est largement présente dans la région, associée à d'autres espèces. A ce sujet, BRAUN-BLANQUET (1922), considère la forêt à *Larix* comme le stade terminal de l'évolution des pelouses pâturées sur roches acides et sols calcaïques profonds, mais voit plutôt la pinède de pin sylvestre à astragale dans les stations très sèches.

ARCHILOQUE et BOREL (1965) rattachent la thuriféraie de Saint-Crépin à une série marginale du Thurifère des Alpes du Sud, insinuée dans l'aire du chêne pubescent. OZENDA (1966) considère que plus des trois quarts des espèces préférentielles du groupement défini par les précédents auteurs ne sont en fait que des groupements étroitement liés à la chênaie pubescente subméditerranéenne (on utilise aujourd'hui le terme supraméditerranéenne). De ce fait, il accorde aux thuriférais des Alpes le statut de "simples groupements rupicoles caractéristiques de la chênaie subméditerranéenne, surtout dans son niveau inférieur". En s'en tenant à son analyse, la thuriféraie de Saint-Crépin, où sont absents *Buxus sempervirens* et *Genista cinerea*, devrait être considérée comme un groupement rupicole de la série interne du chêne pubescent. OZENDA, lui-même, inclus cette partie de la vallée de la Durance dans cette dernière série.

Plus récemment, BARBERO et QUÉZEL (1986) ont distingué plusieurs types de thuriférais et rattachent celle de Saint-Crépin à un groupement préforestier de la série interne du pin sylvestre. Ces auteurs considèrent que cette thuriféraie est un groupement présteppe au sens de ABI-SALEH, BARBERO et QUÉZEL (1976), "groupement qui ne présente pas d'espèces sylvatiques propres, compte-tenu des conditions thermiques et édapho-hydriques, et pour lesquelles au niveau des groupements potentiels on retrouve pratiquement les mêmes espèces que dans les fruticées de dégradation".

Les résultats pédoanthracologiques plaident en faveur du point de vue d'OZENDA, car en dépit des conditions climatiques qui peuvent paraître rigoureuses, les taxons caducifoliés étaient présents. Leurs charbons montrent que même en période de forte perturbation, témoignée par l'utilisation du feu, elles ont pu se maintenir ou s'installer. L'abondance du mélèze montre également que les conditions climato-édaphiques sont favorables à cette espèce bien plus exigeante, vis à vis du facteur hydrique, que le pin sylvestre. Cette dernière présence permet de rejeter l'intégration du peuplement à la série interne du pin sylvestre.

Les premiers résultats d'une étude pédoanthracologique des régions asylvatiques d'altitude au Maroc (THINON, communication personnelle) montrent que les charbons de *Juniperus thurifera* y

Fig. 19 . Diagramme pollinique de la Roche-de-Rame (d'après BEAULIEU, 1977).

sont fréquemment associés à ceux de caducifoliés et de chênes.

Les aspects chronologiques, très importants, font malheureusement défaut. Une étude palynologique réalisée par BEAULIEU (1977) au petit lac de la Roche-de-Rame qui est situé à 950 m d'altitude, à environ 5 km au nord nord-ouest de Saint-Crépin (figure 2) peut permettre quelques comparaisons.

La présence des pollens dans ce lac isolé est liée non seulement à la proximité des taxons producteurs, mais aussi aux capacités de dispersion de leur pollen et à la direction et à la puissance des vents pendant la période de floraison. Le diagramme donne une image plutôt régionale puisque *Fagus* qui n'existe pas dans la vallée, y figure, alors que *Berberis* et les Rosacées (*Prunus*, *Amelanchier*, *Rosa*) sont absentes. La figure 19 présente la partie supérieure de ce diagramme de référence qui couvre environ les quatre derniers millénaires. Si on tient compte de la présence d'*Acer* dans les charbons, les profils pédoanthracologiques seraient contemporains de cette partie supérieure (Sub-boréal et Sub-atlantique) où *Acer* est le mieux représenté. Tous les taxons arborescents trouvés dans les charbons y figurent, avec *Pinus* gros producteur sur-représenté, *Quercus* caducifolié arrivant en seconde position. *Juniperus* (dont *J. thurifera*) est aujourd'hui bien installé à proximité immédiate du lac et par le passé son pollen est bien représenté. L'anthropisation est marquée par les céréales (surtout à la base du Sub-atlantique) et le développement de *Plantago* et *Artemisia* (prairies et pâtures).

Cette comparaison aux données polliniques permet de situer les profils pédoanthracologiques dans les deux derniers millénaires au moins. Seules des datations pourront vérifier cette hypothèse.

5 - CONCLUSION

La très grande disparité des résultats entre le Site de Saint-Crépin, en France, occupé par *Juniperus thurifera* et celui de Ras-Al-Maara, en Syrie, colonisé par *Juniperus excelsa*, ne permet pas d'établir des comparaisons entre les peuplements de ces deux espèces considérées comme étant vicariantes.

Seuls les résultats obtenus à Saint-Crépin donnent une idée de l'évolution du peuplement de Thurifère, au moins au cours du dernier millénaire, mais vraisemblablement sur une plus longue période. Malgré l'absence de repères chronologiques, les modifications enregistrées par un signal de perturbation (le feu) ont essentiellement pour origine l'activité humaine.

L'étude des deux stations Saint-Crépin 1 et Saint-Crépin 2, choisies en fonction de l'amplitude altitudinale du peuplement, apporte des informations comparables quant à la constitution des groupements incendiés. La donnée essentielle concerne la présence des taxons arborescents caducifoliés, *Quercus*, *Acer*, ossature des forêts caducifoliés. Ceux-ci sont accompagnés par d'autres arbres caducifoliés héliophiles comme *Fraxinus excelsior*, *Populus*, *Salix*, *Alnus incana*, plus ou moins liés à des suintements, surtout pour les trois derniers. D'autres ligneux épineux caducifoliés, *Berberis vulgaris*, *Prunus spinosa*, *Rosa*, sont des indicateurs d'activités pastorales.

L'étude floristique du peuplement actuel montre une abondance, plus ou moins importante, de la plupart de ces taxons et des herbacées qui les accompagnent. Ces végétaux apparaissent en voie d'extension depuis l'abandon, ou la forte régression, des pratiques pastorales.

En second lieu, on peut remarquer la présence constante et importante du mélèze (*Larix decidua*)

seul conifère caducifolié, qui, bien qu'abondamment présent dans la région, paraît ne pas exister dans les divers peuplements de Thurifère des Alpes. Cette présence indique également que la xéricité du milieu, si souvent invoquée, n'est qu'apparente et que la végétation peut évoluer au-delà de la pinède xérique à pin sylvestre.

La présence, passée et actuelle, de ces divers taxons permet de considérer le peuplement de *Juniperus thurifera* de Saint-Crépin comme un faciès de dégradation, plus ou moins rupicole, de la chênaie caducifoliée. Ce point de vue conforte celui d'OZENDA (1966) et s'oppose à d'autres conceptions qui voient dans les divers peuplements de *Juniperus thurifera* une entité particulière (ARCHILOQUE et BOREL, 1965) ou plusieurs entités particulières (BARBERO et QUÉZEL, 1986) caractérisant des conditions naturelles climato-édaphiques. Nos résultats ne concernent que la thuriféraie de Saint-Crépin, sans préjuger de la situation des autres peuplements et pourraient être approfondis par d'autres sondages.

Cette étude montre que la statut des diverses formations à *Juniperus thurifera* ne doit pas seulement reposer sur des analyses floristiques et climato-édaphiques, mais aussi prendre en compte les vicissitudes historiques de ces peuplements. La pédoanthracologie, par sa grande précision spatiale, s'avère être un outil de choix pour ce type d'étude.

BIBLIOGRAPHIE

- Abi-Saleh B., 1978. Etude phytosociologique, phytodynamique et écologique des peuplements sylvatiques du Liban. Thèse Doct. Etat es Sciences, Université d'Aix-Marseille III, 186 p. + 64 p. non num.
- Abi-Saleh B., Barbero M., Quézel P., 1976. Les séries forestières de végétation au Liban. Essai d'interprétation schématique. *Bull. Soc. Bot. France* 123 : 541-560.
- Achal A., Akabli O., Barbero M., Benabib A., M'Hirit A., Peyre C., Quézel P., Rivas-Martinez S., 1980. A propos de la valeur bioclimatique et dynamique de quelques essences forestières au Maroc. *Ecologia Mediterranea* 5 : 211-249
- Archiloque A., Borel L., 1965. Une série résiduelle du genévrier thurifère dans les Alpes du sud. In *Document pour la carte de la végétation des Alpes* 3 : 119-132.
- Akman Y., Daget P., 1971. Quelques aspects synoptiques des climats de la Turquie. *Bull. Soc. Lang. Géogr.* 5,3 : 269-300.
- Barbéro M., Quézel P.; 1986. Place et rôle de *Juniperus thurifera* dans les structures de végétation des Alpes du sud. *Lazaroa* 9 : 255-275.
- Barbéro M., Hammoud A. et Quézel P., 1987. Le genévrier thurifère dans les Alpes ligures. *Bull. Soc. Linn. de Provence* 39, 75-79.
- Barbero M., Lebreton P., Quézel P., 1994. Sur les affinités biosystématiques et phytoécologiques de *Juniperus thurifera* L. et *Juniperus excelsa* Bieb. *Ecologia Mediterranea* 20 (3/4) : 21-37
- Beaulieu J.-L. (de), 1977. Contribution pollenanalytique à l'histoire tardiglaciaire et holocène de la végétation des Alpes méridionales françaises. Thèse Doct. Etat es Sciences, Université d'Aix-Marseille III, 358 p. + 74 p. non num.

- Braun-Blanquet J., 1922. Une reconnaissance phytosociologique dans le Briançonnais. *Bull. Soc Bot France* 69, 77-103.
- Braun-Blanquet J., Roussine N., Nègre R., 1951. *Les groupements végétaux de la France méditerranéenne*, CNRS. Montpellier, 297 p.
- Breistoffer M., 1946. Contribution à l'étude des plantes vasculaires du Dauphiné. *Bull. Soc Bot France* 93, 327-355.
- Boureau E., 1954-1957. Anatomie végétale, PUF, Paris, 3 tomes, 752 p.
- Carcaillet C., Talon B., 1996. Aspects taphonomiques de la stratigraphie et de la datation de charbons de bois dans les sols : exemple de quelques sols des Alpes. *Géographie Physique et Quaternaire*, 50 (2) : 233-244.
- Carcaillet C., Thion B., 1996. Pedoanthracological contribution to the evolution of the upper treeline in the Maurienne Valley (North French Alps) : methodology and preliminary data. *Rev. of Paleobot. and Palyn.*, 91 : 399-416.
- Cheikh al Bassatneh M., 1997. Comparaison entre les peuplements de *J. excelsa* des monts du Liban oriental et occidental. Diplôme d'Ingénieur Forestier de la faculté d'Agronomie de l'Université d'Alep, Syrie, 40 p. (en syrien).
- Clark J. S., 1988. Particle motion and the theory of charcoal analysis : source area, transport, deposition, and sampling. *Quatern. Res.*, 30 : 67-80.
- Combié R. P. Ch., 1933. La climatologie de la Syrie et du Liban. *Rev. Géogr. Phy. et Géol. Dyn.* 6 (4) : 321-346.
- Costa Tenorio M., Gomez Manzaneque F., Morla C., Sainz H., 1993. Caracterización fitoecológica de los sabinos albares de la península ibérica. *Orsis* 8 : 79-93.
- Coste H., Soulié, 1913. *Florule du Val d'Aran*. Imprimerie Monnoyer Le Mans, 32 p.
- Dupias G., 1960. La montagne de Rié. *Le monde des plantes*, 329 : 3-5.
- Gamisans J., 2000. Répartition et écologie du genévrier thurifère en Corse. In *Le genévrier Thurifère (Juniperus thurifera L.) dans le bassin occidental de la méditerranée : systématique, écologie, dynamique et gestion, Acte du colloque international* de Marignac, 1997, Les dossiers Forestiers, ONF Eds., 6 : 37-41
- Garraud L., Villaret J. C., 2000. Historique, répartition et données écologiques du genévrier thurifère dans les Alpes françaises. In *Le genévrier Thurifère (Juniperus thurifera L.) dans le bassin occidental de la méditerranée : systématique, écologie, dynamique et gestion, Acte du colloque international* de Marignac, 1997, Les dossiers Forestiers, ONF Eds., 6 : 26-36
- Gauquelin T., 1988. Dynamique de la végétation et des formations superficielles dans les montagnes du bassin occidental de la Méditerranée : étude des formations à genévrier thurifère et à xérophytes épineuses en coussinet des Atlas marocains. Thèse Doct. es Sciences, Université Paul Sabatier, Toulouse. I : 148 p., II : 80 fig., 21 tabl. et annexes non num.
- Gauquelin T., Idrissi Hassani M., Lebreton P., 1988. Le genévrier thurifère, *Juniperus thurifera* L. (cupressacées) : analyse biométrique et biochimique ; propositions systématiques. *Ecologia Mediterranea* 14 (3/4) : 31-42
- Gausson H., 1968. Les gymnospermes actuelles et fossiles : les cupressacées, 10, Faculté des Sciences, Toulouse, 326 p.
- Gonzalez J., Candas M. A., 1991. Características de suelos bajo sabinos albares sobre material calizo. *Suelo y Planta*, 1 (3) : 425-438.
- Greguss P., 1955. Identification of the living gymnosperms on the basis of xylotomy. Akadémiai Kiado, Budapest 263 p. 350 pl. h. t. + 8 suppl.

- Greguss P., 1959. Holzanatmoie des europaischen laubhölzer und straucher Akadémiai Kiado, Budapest 330 p. 303 pl. h. t. + 6 suppl.
- Guerby L., 1993. Une nouvelle station de genévrier thurifère (*Juniperus thurifera* L.) dans les Pyrénées : le Quié de Lujat (Ussat les bains, Ariège). *Le monde des plantes*, 447 : 26-27.
- Guinier P., 1931. Le peuplement de genévrier thurifère de Saint Crépin (Hautes-Alpes). 2^{ème} congrès international pour la protection de la Nature : 235-238.
- Jacquot C. 1955. Atlas d'anatomie des bois de conifères . CTB, Paris, 2 tomes, 133 p. et 64 pl. h. t.
- Jacquot C., Trenard Y., Dirol D., 1973. Atlas d'anatomie des bois de angiospermes (Essences feuillues) CTB, Paris, 2 tomes, 175 p. et 72 pl. h. t.
- Lathuillère L., 1994. Le genévrier thurifère : monographie et étude de la Thurifèraie de Saint-Crépin ; le Genévrier thurifère dans le Sud-Est de la France. Mémoire de fin d'étude de la FIF, ENGREF et Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance 94 p. + 32 p. non num.
- Lavagne A., 1964. Le mélèze dans la vallée de l'Ubaye (basse Alpes) : ses groupements naturels, le phénomène *per descensum*. *Ann. Sc. For.* 21 (4) : 485-520.
- Li H. L., 1953. A reclassification of *Libocedrus* and *Cupressaceae*. *J. Arnold Arbor.* 34 (1): 17-36.
- Meyer D, 1981. La végétation des vallées de Valouise, du Fournel, et de la Byasse (Pelvoux oriental, Hautes-Alpes) ; analyses phytosociologique et phytogéographique des étages collinéens, montagnards et subalpins. Thèse Doct. 3^{ème} Cycle, Université d'Aix-Marseille I, 176 p.
- Mouterde P. S. J., 1966 - 1970. Nouvelle flore du Liban et de la Syrie, Edition de l'imprimerie catholique, Beyrouth, 4 tomes, nombre de pages inconnu.
- Pons J., 1922. Compte rendu sommaire des herborisations faites par la Société pendant la session de 1922 dans le Briançonnais ; rapports d'excursions. *Bull. Soc. Bot. France*, 69 : 18-60.
- Pourtet J., 1975. Fiche d'inventaire de la station de genévriers thurifères de Saint-Crépin (05) ; Visite du 2 Juin 1975. Ministère de l'Agriculture, Paris, 2p.
- Offner J., Breistroffer M., 1948. Sur la répartition géographique du *Juniperus thurifera* L. *Proc. Verb. Mens. Soc. Sc. Dauphiné*, 63 : 6-8.
- Ouédraogo T., 1995. Initiation à l'analyse pédoanthracologique : application à l'étude phytohistorique d'une formation « naturelle » pâturée du nord du Burkina Faso. DEA, Université d'Aix-Marseille III, 76 p.
- Ozenda P., 1966. Perspectives nouvelles pour l'étude phytogéographique des Alpes du sud. *Documents pour la carte de la végétation des Alpes*, IV, 198 p.
- Quézel P., 1957. Peuplement végétal des hautes montagnes de l'Afrique du nord. Ed. Lechevalier , Paris, 464 p.
- Quézel P., 1980. Biogéographie et écologie des conifères sur le pourtour méditerranéen. In *Actualités d'Ecologie Forestières* : Sol, Faune, Flore (Collection P. PESSON, Institut National Agronomique, Ed. Gauthier-Villars, Paris : 205-255.
- Quézel P., 1981. Les hautes montagnes du Maghreb et du Proche-Orient : essai de mise en parallèle des caractères phytogéographiques. *Ann. Jard. Bot. Madrid*, 37 : 353-372.
- Quézel P., Barbéro M., Akman Y, 1980. Contribution à l'étude de la végétation forestière d'anatolie septentrionale. *Phytocoenologia* 8 : 365-519.
- Rahaly M., 1987. Étude de la desertification à la limite des steppes syriennes : la dégradation des peuplements de genévriers dans la region de Issal- al- Ward. Magister de la Faculté des Sciences, Laboratoire de Botanique Damas, Syrie. 178 p. (en syrien).
- Rey P., 1960. Essai de Phytocinétique biogéographique. Thèse Toulouse n° 160 et édition du CNRS. Paris.

- Rivas Martinez S., 1985. *Memoria del mapa de series de vegetacion de Espana*. I.C.O.N.A., Madrid, 223 p.
- Sandoz H., 1987. Bioclimatologie du mélèze d'Europe (*Larix europea* DC. = *Larix decidua* Mill.) : bilan des connaissances et perspectives d'étude dans les Alpes françaises du sud en particulier. *Bull. Ecol.* 18 : 23-30.
- Schweingruber F. H., 1990. *Anatomie europäische hölzer – anatomy of european woods*. Eidgenöss. Forschungsanst. f. Wald, Schnee u. Landschaft Birmensdorf. Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart, 800 p.
- Thinon M., 1978. La pédoanthracologie : une nouvelle méthode d'analyse phytochronologique depuis le néolithique. *C. R. Acad. Sc. Paris*, 287, série D: 1203-1206.
- Thinon, M., 1990 (1988). - Utilisation de la microscopie épiscopique interférentielle pour l'identification botanique des charbons de bois. *PACT* 22, III.4 : 179-188.
- Thinon M., 1992. L'analyse pédoanthracologique : aspects méthodologiques et applications. Thèse de Doctorat es Sciences, Université Aix-Marseille III, 317 p.
- Thinon M., 1994a. — Un système rationnel d'identification des charbons de bois pour la pédoanthracologie et l'archéoanthracologie. *Bull. Soc. Linn. Prov.*, 45 : 105-117.
- Thinon M., 1994b. — Description codifiée des caractères anatomiques des bois carbonisés des dicotylédones et des gnétales. *Bull. Soc. Linn. Prov.*, 45 : 119-164.
- Thinon M., 1994c. — Description codifiée des caractères anatomiques des bois carbonisés des conifères et des ginkgoales. *Bull. Soc. Linn. Prov.*, 45 : 165-185.
- Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Valentine D. H., Walters S. M., et Weeb D. A., 1964. *Flora Europea*, 1, Cambridge University Press : 36-39.

ANNEXES

Relevés de Saint-Crépin	1	2	3	4	5	6	7
Pente(°)	>5	20	50	35	25	20	25
Altitude	1240	1020	1125	1120	1070	1190	1300
Exposition	W	SW	W	SW	SW	SW	SW
Substrat	Calcaire						
Strate arborescente > 5m							
Recouvrement en %	0	5	0	5	<5	0	0
<i>Juniperus thurifera</i> L.		1.1		1.2	+1		
Strate arborescente basse (2-5m)							
Recouvrement en %	10	20	25	5	<10	10	30
<i>Juniperus thurifera</i> L.	2.2	2.2	2.2	1.1	+1	2.2	3.3
<i>Quercus pubescens</i> Willd.			1.2				
<i>Pinus sylvestris</i> L.			1.1			1.1	
<i>Juniperus communis</i> L.					1.1		
Strate arbustive haute (entre 0,5 et 2m)							
Recouvrement en %	20	10	35	15	15	10	15
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	+1		2.2	1.1		+	+1
<i>Juniperus thurifera</i> L.		1.2	3.2	2.1	1.1		
<i>Juniperus communis</i> L.				+1	+1	1.1	2.2
<i>Prunus mahaleb</i> L.	3.3	+	1.2				
<i>Rosa canina</i> L.	1.1		+		+1		
<i>Berberis vulgaris</i> L.		+			+1		
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz						+	+
<i>Viburnum lantana</i> L.						1.1	+
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.					+1		
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	+						
<i>Pinus nigra</i> Arnold					+1		
Strate arbustive basse <(0,5m)							
Recouvrement %	10	15	15	10	10	10	10
<i>Lavandula angustifolia</i> Miller subsp. <i>Angustifolia</i>	1.1	2.2	+	1.1	1.1	1.1	+
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik	1.1	+	1.2		+1		
<i>Juniperus thurifera</i> L.	+1	1.1	1.1	1.1	+1		
<i>Juniperus communis</i> L.	+	+	+	+1			
<i>Prunus mahaleb</i> L.	+1	+1	1.2				
<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.					+1	1.1	1.1
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.					1.1	1.1	+
<i>Juniperus Sabina</i> L.		2.5					1.1
<i>Artemisia alba</i> Turra.	+	+1			1.1		
<i>Ligustrum vulgare</i> L.		1.1	+				
<i>Berberis vulgaris</i> L.			+			+	+
<i>Prunus spinosa</i> L.	1.3						
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Sprengel							2.1
<i>Cornus sanguinea</i> L.		+					
<i>Coronilla minima</i> L.							2.1
<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) C. Koch							+
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godron			+	1.2			
<i>Rhamnus alpina</i> L.		+					
<i>Rosa canina</i> L.		+					
Strate herbacée							
Recouvrement en %	70	80	15	45	30	15	20
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	1.1	+	+	1.2	1.2		
<i>Bromus erectus</i> Hudson	4.4	4.4	+	1.2			
<i>Stipa pennata</i> L.	2.2	2.2	+	1.2			
<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench	1.1		1.1	1.2	1.2		
<i>Thymus serpyllum</i> L.	+1			+1		+	1.1
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.		+			+1	1.1	1.1
<i>Anthyllis montana</i> L.			+	1.3		1.1	+
<i>Aristolochia pistolochia</i> L.			+	+1		1.1	1.1
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.		1.2	1.2	1.2	1.2		
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	1.2	1.2		1.2			
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honckey) Gudin		1.1		1.2	+2		
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.		2		1.1		+	
<i>Lotus corniculatus</i> L.	1.1	1.1			+2		
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	+		+	2.2			
<i>Anthericum liliago</i> L.			+	+1	+1		
<i>Hieracium pilosella</i> L.		+		+1	+1		
<i>Thesium divaricatum</i> Lan ex Mert. & Koch		+		+1	+1		
<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	1.1		+	+1			
<i>Stachys recta</i> L.		+	+	+1			
<i>Festuca marginata</i> (Hackett) K. Richter				2.2	2.2		
<i>Sanguisorba minor</i> Scop		2			+1		
<i>Coronilla minima</i> L.				1.1	1.2		
<i>Festuca cinerea</i> Vill.	+						
<i>Eryngium campestre</i> L.	1.1	1.1					
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Miller	1.1	1.1					

Relevés de Saint-Crépin	1	2	3	4	5	6	7
<i>Globularia cordifolia</i> L.				1.2			1.1
<i>Dictamnus albus</i> L.			1.2	+1			
<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	1.1		1.1				
<i>Carlina vulgaris</i> L.		1.1			1.1		
<i>Astragalus vesicarius</i> L.		1.1			+1		
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy		+		+1			
<i>Echinops ritro</i> L.				1.1	+1		
<i>Globularia bisangarica</i> L.		+		1.2			
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br			1.1	+1			
<i>Anthyllus vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>			+1	1.2			
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.						1.1	+
<i>Artemisia alba</i> Turra	+	1.1					
<i>Potentilla neumanniana</i> Reichenb.		+		+1			
<i>Galium verum</i> L.		+			+1		
<i>Inula montana</i> L.		+	+				
<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan	+		+				
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	+		+				
<i>Poa pratensis</i> L.	3.3						
<i>Trifolium</i> sp	2.2						
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P. Beauv.				2.2			
<i>Festuca laevigata</i> Gaudin	1.1	1.1					
<i>Geranium sanguineum</i> L.			1.2				
<i>Onobrychis saxatilis</i> (L.) Lam.					1.2		
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>Erectum</i> Syme				1.2			
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller				1.2			
<i>Achillea millefolium</i> L.	1.1						
<i>Epipactis microphylla</i> (Eheth.) Zwartz					1.1		
<i>Seseli montanum</i> L.		1.1					
<i>Antirrhinum majus</i> L.			1.1				
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. Ex J. & C.Presl	1.1						
<i>Festuca valesiaca</i> Gudin						1.1	
<i>Globularia repens</i> Lam.			1.1				
<i>Helianthemum hirtum</i> (L.) Miller			1.1				
<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) DC.		1.1					
<i>Laserpitium gallicum</i> L.					1.1		
<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	1.1						
<i>Crepis albida</i> Vill.							1.1
<i>Ononis rotundifolia</i> L.							1.1
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Miller	1.1						
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.					+1		
<i>Hypericum perforatum</i> L.				+1			
<i>Ononis natrix</i> L.				+1			
<i>Antirrhinum latifolium</i> Miller				+1			
<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernth.				+1			
<i>Astragalus depressus</i> L.				+1			
<i>Astragalus incanus</i> L.				+1			
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Peauv.		+1					
<i>Campanula spicata</i> L.				+1			
<i>Knautia timeroyi</i> Jordan					+1		
<i>Leontodon hirtus</i> L.				+1			
<i>Paronychia capitata</i> (L.) Lam.			+1				
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel				+1			
<i>Verbascum thapsus</i> L.				+1			
<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt					+1		
<i>Salvia pratensis</i> L.				+1			
<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix			+				
<i>Laserpitium siler</i> L.			+				
<i>Polygala vulgaris</i> L.		+					
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.			+				
<i>Arabis collina</i> Ten.			+				
<i>Artemisia campestris</i> L.	+						
<i>Asperula cynanchica</i> L.			+				
<i>Carex halleriana</i> Asso.			+				
<i>Helleborus foetidus</i> L.		+					
<i>Lactuca perennis</i> L.			+				
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	+						
<i>Plantago alpina</i> L.		+					
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	+						
<i>Anthyllus vulneraria</i> L. subsp. <i>praeprorea</i> (A.Kerner) Borni	1.1		+				
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	+						
<i>Silene saxifraga</i> L.			+				

Relevés de Ras-Al-Maara	1	2
Pente (°)	20	15
Altitude (m)	2350	2200
Exposition	W	SW
Substrat	Calcaire	Calcaire

Strate arborescente basse (2– 5 m)

Recouvrement %	0	20
<i>Juniperus excelsa</i> Bieb.		2.2
<i>Rosa canina</i> L.		1.2
<i>Prunus ursina</i> Ky.		+

Strate arbustive haute (0.5-2 m)

Recouvrement %		25
<i>Acer hermoneum</i> Bornm. et Schwerin.		1.1
<i>Juniperus excelsa</i> M. Bieb.		1.1
<i>Crataegus azarolus</i> L.		1.1
<i>Rosa canina</i> L.		2.2
<i>Cotoneaster nummulariifolia</i> Fisch. et Mey		1.3
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz		1.2
<i>Rhamnus libanotica</i> Boiss.		1.2
<i>Berberis libanotica</i> Ehrenb.		2.2

Strate arbustive basse (<0.5m)

Recouvrement %	35	25
<i>Noaea mucronata</i> (Forsk.) Moqu.		2.2
<i>Astragalus bethlehemiticus</i> Boiss.	3.2	2.1
<i>Achillea kotchyi</i> Boiss.		1.3
<i>Ribes orientale</i> Desf.		+
<i>Rhamnus libanotica</i> Boiss.		1.1
<i>Rhamnus punctata</i> Boiss.		+
<i>Centaurea dumulosa</i> Boiss.		+
<i>Astragalus colutioides</i> Willd.	2.2	2.1
<i>Ziziphora canescens</i> Benth.		1.1
<i>Onobrychis cornuta</i> (L.) Desf.	1.1	
<i>Prunus prostrata</i> Labill.	2.2	2.2
<i>Cotoneaster nummulariifolia</i> Fisch. et Mey	1.1	1.1

Strate herbacée

Recouvrement %	10	10
<i>Asphodelus</i> sp	1.2	1.2
<i>Poa bulbosa</i> L.		1.1
<i>Dactylis glomerata</i> L.		1.1
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	2.2	1.1
<i>Centaurea iberica</i> Trev. ex Sprengel	2.1	
<i>Stachys nivea</i> Labill.		1.1
<i>Cerastium cerastioides</i> (L.) Britton		1.1
<i>Scrophularia xanthoglosa</i> Boiss		+
<i>Scorzonera phaeopapa</i> Boiss.	+	+
<i>Euphorbia macroclada</i> Boiss.	2.1	1.1

Saint-Crépin 1

Niveau I	Nombre total de charbons	Masse totale de charbon (mg)	Charbons observés		Charbons observés %	
			N	M	N	M
>1,25 mm	222	420,8	222	420,8	100	100
1,25 - 1 mm	91	66,3	91	66,3	100	100
1 - 0,8 mm	354	122,2	40	19,5	11,3	16,0
0,8 - 0,5 mm	526	94,1	40	16,4	7,6	17,4
Total	1193	703,4	393	523	32,94216262	74,4
Niveau II						
>1,25 mm	255	689,8	255	689,8	100	100
1,25 - 1 mm	95	59	95	59	100	100
1 - 0,8 mm	459	160,1	40	20	8,7	12,5
0,8 - 0,5 mm	512	56,2	40	9,9	7,8	17,6
Total	1321	965,1	430	778,7	32,6	80,7
Niveaux III						
>1,25 mm	111	204,1	111	204,1	100	100
1,25 - 1 mm	55	31,2	55	31,2	100	100
1 - 0,8 mm	233	82,1	40	21,2	17,2	25,8
0,8 - 0,5 mm	450	76,4	40	8,4	8,9	11,0
total	849	393,8	246	264,9	28,98	67,3
Niveaux IV						
>1,25 mm	131	238,2	131	238,2	100	100
1,25 - 1 mm	688	40,9	68	40,9	100	100
1 - 0,8 mm	275	99,1	40	16,9	14,5	17,1
0,8 - 0,5 mm	702	122	40	7,7	5,7	6,3
Total	1176	500,2	279	303,7	23,7	60,7

Saint-Crépin 2

Niveaux I	Nombre total de charbons	Masse totale de charbon (mg)	Charbons observés		Charbons observés %	
			N	M	N	M
>1,25 mm	67	103,8	67	103,8	100	100
1,25 - 1 mm	21	12,9	21	12,9	100	100
1 - 0,8 mm	124	43,9	40	16,9	32,3	38,5
0,8 - 0,5 mm	475	75,6	40	8	8,4	10,6
Total	687	236,52	168	141,6	24,5	59,9
Niveau II						
>1,25 mm	122	221,3	122	221,3	100	100
1,25 - 1 mm	45	34,4	45	34,4	100	100
1 - 0,8 mm	321	110,2	40	15,4	12,5	14,0
0,8 - 0,5 mm	680	20,26	40	8,7	5,9	42,9
Total	1168	386,16	247	279,8	21,1	72,5
Niveaux III						
>1,25 mm	26	71,8	26	71,8	100	100
1,25 - 1 mm	9	5,1	9	5,1	100	100
1 - 0,8 mm	27	8,4	27	8,4	100	100
0,8 - 0,5 mm	140	19,3	40	6,3	28,6	32,6
Total	202	104,6	102	91,6	50,5	87,6

Tableau IV : Nombres et anthracomasses des charbons étudiés dans les divers niveaux de chaque sol

Résumé

Juniperus thurifera L., du bassin occidental de la Méditerranée, et *Juniperus excelsa* Bieb., du bassin oriental, sont deux genévriers géovicariants. Leur statut écologique n'est pas encore bien défini et celui de *J. thurifera* a donné lieu à des interprétations contradictoires.

La plus importante station française de *J. thurifera*, celle de Saint-Crépin (Hautes-Alpes), a fait l'objet d'une étude pédoanthracologique afin de connaître, par l'intermédiaire des charbons de bois contenus dans le sol, la composition de la flore ligneuse dans le passé. Les résultats montrent que le peuplement actuel de *J. thurifera* est un stade de dégradation de la chênaie caducifoliée.

Le même type d'étude a été réalisé pour *J. excelsa* dans une station syrienne (Ras-Al-Maara) de la Chaîne de l'Anti-Liban. Le sol, très érodé, n'a donné que quelques charbons qui ne peuvent permettre une comparaison avec le peuplement de *J. thurifera*.

Mots clés : *Juniperus thurifera* L., *Juniperus excelsa* Bieb., pédoanthracologie, charbon de bois, Alpes du sud, Anti-Liban.

Abstract

Juniperus thurifera L. of the western basin of the Mediterranean and *Juniperus excelsa* Bieb. of his oriental part, are two geographical vicariads junipers. Their ecological signification still not well defined and the literature displays many contradiction in the interpretation of the *J. thurifera* populations.

Saint-Crépin is the most important french station of *J. thurifera* in southern Alps. This area was choose for a pedoanthracological study. Charcoal contained in soil were used to know the floristic assemblage of the former ligneous vegetation. The results show that present day *J. thurifera* population is a degradation stage of a deciduous oak forest.

The same study was realized for *J. excelsa* in a syrian station (Ras-Al-Maara) in Anti-Lebanon mountain. Because of the high degree of the soil erosion, the data were too fragmentary to make a good comparison with the results from Saint-Crépin.

Keywords : *Juniperus thurifera* L., *Juniperus excelsa* Bieb., pedoanthracology, charcoal, southern Alps, Anti-Lebanon.